

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

JOPAPS

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Volume I, Issue 5

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

IMFAKTOR
PAGES

MAY | 2023

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 5-СОҢ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-5

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-5

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 5 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-5>

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов О. Ғ. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Педагогика фанлари

УСМАНОВА Индира Рустамовна

*Самаркандский государственный институт иностранных языков
студент*

ГАЗАНФАРОВА Фотима Феруз кизи

*Самаркандский государственный институт иностранных языков
студент*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7977189>

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА

АННОТАЦИЯ

Опыт развитых стран мира, основанный на передовых педагогических технологиях, не только удовлетворяет интерес и потребности студентов в обучении, но и решает задачи подготовки высококвалифицированных специалистов. В данной статье мы изучили зарубежный опыт по развитию профессиональных слуховых навыков у студентов.

Ключевые слова: Профессиональная слухоспособность, студенты, зарубежный опыт, личностное развитие, электронные пособия.

USMONOVA Indira Rustamovna

*Samarqand davlat chet tillar instituti
talabasi*

GAZANFAROVA Fotima Feruz qizi

*Samarqand davlat chet tillar instituti
talabasi*

KASBIY VA PEDAGOGIK MAHORATNI RIVOJLANTIRISH XORIJIY TAJRIBAGA ASOSLANGAN TALABALAR

ANNOTATSIYA

Dunyoning rivojlangan davlatlarining ilg'or pedagogik texnologiyalarga asoslangan tajribasi o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqish va ehtiyojlarini qondirish bilan birga, yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash muammosini ham hal qiladi. Ushbu maqolada biz talabalarda professional eshitish qobiliyatini rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribani o'rgandik.

Kalit so'zlar: Kasbiy eshitish qobiliyati, talabalar, xorijiy tajriba, shaxsiy rivojlanish, elektron vositalar.

USMANOVA Indira Rustamovna
Samarkand State Institute of Foreign Languages
student

GAZANFAROVA Fotima Feruz kizi
Samarkand State Institute of Foreign Languages
student

DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL SKILLS STUDENTS BASED ON FOREIGN EXPERIENCE

ANNOTATION

The experience of the developed countries of the world, based on advanced pedagogical technologies, not only satisfies the interest and needs of students in learning, but also solves the problem of training highly qualified specialists. In this article, we studied foreign experience in the development of professional auditory skills among students.

Key words: Professional hearing ability, students, foreign experience, personal development, electronic aids.

Известно, что, несмотря на наличие электронных образовательных ресурсов, существует потребность в специально разработанных информационно-коммуникативных образовательных ресурсах для узбекских студентов с учетом особенностей национального менталитета и реализации квалификационных требований к владению языком.

Хотя на сегодняшний день в вузах нашей республики много преподавателей английского языка.

хотя есть случаи опоры на опыт зарубежных стран, эта проблема стала одним из вопросов, ожидающих своего решения [1].

Изучая зарубежный опыт в рамках исследования, мы также проанализировали опыт использования следующих методов в учебном процессе.

«Тихий путь» был создан в 60-х годах XX века. Этот метод направлен на использование естественных факторов в изучении английского языка. У каждого есть естественная способность выучить язык. Соответственно, если студент хочет в совершенстве выучить английский язык, необходимо создать для него все педагогические условия. Поэтому мнение сторонников этого метода.

Преподаватель английского языка должен создать условия для реализации потенциала ученика.

Учитель показывает различные символы слов, читая и слушая

Увеличивает языковой достаток учащихся. Символы в дальнейшем сохраняются в памяти в неразрывной связи со словами.

"Общая физическая реакция"

В соответствии с требованиями этого метода любая информация, которая не была передана, сохраняется в памяти [2].

и не останется. Поэтому, чтобы выучить иностранный язык, человек должен сам выучить язык.

Соответственно, во-первых, студент вооружен достаточным объемом информации по иностранному языку.

Затем в течение почти двадцати часов студент систематически прослушивает иноязычный материал, состоящий только из заданного набора информации. Затем от студента требуется дать физический ответ на полученную информацию. Реакция осуществляется движениями тела. Например, «Встать!» Студенты встают, когда им говорят: «Садитесь!» студенты садятся, когда это сказано.

Поэтому активные отношения с этой информацией устанавливаются только после того, как учащийся сначала услышит, а затем своими действиями усвоит информацию. В этом методе учащиеся в дальнейшем активно общаются не только с учителем, но и друг с другом. «Суггестопедия» - метод развития у учащихся профессиональных слуховых навыков (разговорной речи) и глубокого проникновения в языковой материал письменной («читающей») речи. Этот метод относится к прошлому веку.

Получил широкое распространение в 70-х гг. По мнению сторонников этого метода, человек может выучить любой другой иностранный язык. Поэтому все учащиеся группы перенимают имена, связанные со страной иностранного языка, и придумывают себе новые биографии [3].

Они начинают фантазировать о жизни в новой языковой стране. Поэтому у студентов создается иллюзия, то есть новый образ человека, живущего в новой стране. Возможности студентов в изучении языка при развитии профессиональных слуховых навыков (разговорной речи) и письменной ("письменной") значительно расширяются, а после того, как они начинают свободно общаться, их уверенность в своих силах возрастает в несколько раз.

Таким образом, в результате анализа зарубежного опыта по развитию профессиональных слуховых навыков у студентов были сделаны следующие выводы:

1. Сегодня все педагоги должны уметь применять инновационную педагогическую деятельность в педагогической практике. Понятно, что востребованность инновационной деятельности педагогов, работающих в системе высшего образования, особенно на английском языке, очень велика.

Соответственно, от современного педагога требуется расширение педагогических исследований, сохранение и дальнейшее развитие интеллектуальной собственности в образовательном процессе, внедрение новых и передовых педагогических разработок, расширение сферы инновационных проектов.

В связи с этим важно овладение учебным материалом на английском языке путем внедрения в систему высшего образования инновационных форм, средств и методов, подготовки педагогических кадров, имеющих для этого специальную подготовку.

2. Эффективное использование наглядных пособий - можно очень широко использовать наглядные пособия в рамках педагогической цели и темы исследования. В качестве наглядных пособий могут использоваться фильмы, ситуации, события, социальные и международные ситуации, конфликтные ситуации [4].

3. Проведение целевых мероприятий - будет заключаться в организации специального конкурса, выставок, интервью, конференций, съездов и круглых столов, посвященных демонстрации лидерства. Большой эффект дает проведение различных духовно-просветительских мероприятий на иностранном языке со студентами высших учебных заведений. Если в этом процессе руководство вуза также продемонстрирует владение иностранным языком если он получит его, будет свет за светом. То есть у ученика будет яркий пример для подражания.

4. В рамках исследования эффективны в обучении английскому языку следующие педагогические инструменты:

- обеспечение техническими средствами учебного процесса (видео, магнитофон, аудио, классные доски, флипчарты, мультимедийные средства) и ИТ-технологиями;
- наличие и использование специальных научно-популярных ресурсов, связанных с популярной темой;
- умение эффективно использовать национальные ценности и национально-культурные факторы;
- доступность (беседы, встречи, поход в музей, кино, театр);

- различных иностранных гостей, особенно иностранных государств, при организации и проведении мероприятий возможность проведения встреч с послами и их представителями;
- «знает язык как родной» для формирования практического опыта обучения иностранным языкам наличие количества преподавателей и их вовлеченность в образовательный процесс»;
- создание возможности обсудить жизненные события через беседы с известными людьми.

В заключение, учитель является первым человеком, который вводит принцип согласованности и преемственности в обучении английскому языку. Поэтому одним из важных факторов повышения престижа педагогической деятельности и обеспечения ее эффективности является организация педагогической инновационной деятельности педагога в образовательном процессе. Без современных педагогических инноваций педагогический процесс будет малоэффективен. Инновационная педагогическая деятельность является одним из основных факторов, обеспечивающих необходимый эффект «взрыва» в системе образования [5].

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. Собирова Г.Р. Развитие слуховой речи у учащихся. Научно-практические исследования в Узбекистане. Ташкент 2020
2. Толипов О'. К., Усмонбоева М.Х. Практические основы педагогических технологий / Учебное пособие. - Т.: Наука, 2006. - 264 с.
3. Токулов Х.А., Мукимов М.О. Информатизация подготовки будущих младших специалистов к профессионалам руководство по деятельности/учебе. – Т.: «Наука и технологии», 2014. – 176 с.
4. Куронов М. Организация духовно-просветительской работы в высших учебных заведениях. -Т. 2011. - 88 с.
5. Куронов М. Организация духовно-просветительской работы в высших учебных заведениях. -Т. 2011. - 88 с.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 5-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-5

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-5

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz